

HOMILADOR AYOLLAR UCHUN MAXSUS BANDAJ ESKIZ LOYIHASI ASOSIDA O'LCHAM OLISH VA TEXNIK ESKIZ CHIZMASINI ISHLAB CHIQUISH

Usmanova Dilfuza

Mirzaraximova Sayyoraxon

usmanovadilfuzaravshanqizi1996@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416349>

ANNOTASIYA: Maqola homilador ayollar uchun maxsus bandaj eskiz loyihasi asosida o'lcham olish va konstruksiyasini ishlab chiqish haqida.

KALIT SO'ZLAR: Homilador ayol, bandaj, o'lcham, andoza, tikuvchilik korxonalari.

Mamlakatimizda Sog'liqni saqlash sohasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning ushbu sohani rivojlantirish, uni tubdan isloh qilishga qaratilgan qator farmon va qarorlari qabul qilindi. Bu borada birlamchi tibbiyot xizmati, shoshilinch va tez tibbiy yordam, ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmat,

xususi tibbiyot, aholining reproduktiv salomatligini asrash kabi yo'nalishlar ustuvor vazifa qilib belgilangan. Shavkat Mirziyoyev sog'liqni saqlash tizimidagi muammo va kamchiliklarni hududlar kesimida tahlil qilib, joylardagi tibbiyot muassasalarining kadrlar ta'minoti va salohiyati yetarli emasligi, ya'ni bugungi kunda mamlakatimizda 11 mingdan ziyod shifokor yetishmasligi sababli yangidan tashkil etilayotgan tibbiyot muassasalari tomonidan aholiga sifatli tibbiy yordam ko'rsata olinmayotgani, buning sabablari, oqibat va yechimlariga alohida e'tibor qaratdi[1].

Homilador ayollar bandaji konstruksiyasini qurishdan avval shunga e'tibor qaratish kerakki, ularning qomati va proporsiyasi o'zgaruvchan bo'ladi. O'lchamni asosan 6-7 oylik homila paytida olish tavsiya etiladi. Bu vaqtda homila juda tez rivojlanadi va qorinni o'lchami o'zgaradi. Biz o'z o'lchovlarimizni davlat standartlariga emas, balki o'zimizning tadqiqotlarimizga va homilador ayollarning xohish-istaklariga tayanib yaratdik. Ehtimol, hozir homilador ayollar uchun o'lcham butunlay boshqacha bo'lishi mumkin. Bel aylanasi belning eng chuqur joyidan boshlab qiyaligi bo'yicha o'lchanadi, old tomondan esa qorinning eng turtib chiqqan nuqtasi bo'yicha o'lchanadi[2].

Bo'ksa aylanasi ort bo'lakning dumba osti bo'yicha, old tomondan qorin osti bo'yicha o'lchanadi.

1-rasm. O'lcham olish tartibi.

Agar standart ayol o'lchamidagi razmer shakli odatdagidek "Ko'krak aylanasi" bo'yicha o'lcham olinsa, unda homilador ayollar uchun Grasser usulida o'lchamni tanlashda vaziyat biroz o'zgaradi. Endi har bir o'lchamda kattaroq ko'krak aylanasini va kattaroq bel aylanasini o'z ichiga oladi. Chunki ko'krak qafasi va belning kattalashishi, qolgan o'lchov belgilari ko'pincha homiladorlikdan oldin ayolga xos bo'lgan o'lcham oralig'ida qoladi. Sababi ko'krak aylanasi bilan bel aylanasi kattalashadi, qolgan o'lchamlar esa ko'pincha homiladorlikdan oldingi o'lcham bo'yicha qoladi.

Homilador ayollar uchun o'lchamlar jadvali.

1 -jadval

O'lcham	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Ko'krak aylana	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121
Bel aylana .	83.2	87.4	91.6	95.8	100	104.2	108.4	112.6	117.4	121.2
Bo'ksa aylana	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Bo'yin aylana	33	33.8	34.6	35.4	36.2	37	37.8	38.2	39	39.8
Ko'krak kengligi	30.6	31.4	32.2	33	33.8	34.6	35.4	36.2	37	37.8
Ort bo'lak kengligi	31.6	32.6	33.6	34.6	35.6	36.6	37.6	38.6	39.2	40.2
Yelka kengligi	12.8	12.9	13	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.6
Yelka aylana	23.3	24.7	26.1	27.5	28.9	30.3	31.7	33.1	34.2	35.3
Bilak aylana	15	15.3	15.6	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.3	17.6

2-rasm. Texnik eskiz ko'rinishi.

Tikuvchilik ishlab chiqarish korxonasida kiyim loyihalashda eng asosiy bosqichlardan biri bu kiyim konstruksiyasini qurish va andozasini ishlab chiqishdir. Kiyim konstruksiyasini qurish korxonaning modelyer - konstruktorlik bo'limida bajariladi. Konstruktorlik ishlarini bajarishda ko'p yillik tajriba, bilim, ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Hozirda tikuvchilik ishlab chiqarish korxonalari konstruktorlaridan nafaqat konstruktorlik ishlarini bajarish balki, marketolog, dizayner shu o'rinda tikuvchi bo'lishni ham talab etilmoqda[3].

Hulosa qilib shuni aytish mumkinki "Sog'lom ona va so'lom bola" davlat dasturining dolzarb mavzularidan biri hisoblanadi, ushbu dastur asosida homilador ayollar uchun maxsus bandaj loyhasi ishlab chiqalishga tadbir etilgan. Bandaj yordamida erta tug'ilishni oldini olish, nogiron tug'ilishlar sonini kamayishi, varikozni oldini olinish, qayta tug'uvchi va egiz tug'uvchi ayollarning qorin sohasi osilib qolmasligiga erishiladi.

References:

1. 12-dekabr 2017-yil O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning raisligida mamlakatimiz tibbiyot sohasidagi masalalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishi.
2. «ТИКУВ БУЮМЛАРИ ТЕХНОЛОГИЯСИ» uslubiy majmua.
3. "Homiladorlikdagi xavfni oldini olish uchun homilador ayollarga maxsus bandaj loyhasini ishlab chiqish" - Usmanova D. dissertatsiya loyha ishi.